

ANÁLISE DAS ONDAS DE FRIO EM SÃO JOAQUIM-SC ENTRE 2015 E 2024

Danilo Dambroz Soprani¹

¹Bacharel em Ciência da Computação – Universidade Federal do Espírito Santo.

Especialista em Engenharia Ambiental – Faculdade Focus.

E-mail: daniocomp@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15345025

Introdução: A cidade de São Joaquim, uma das mais frias do Brasil, está localizada no planalto catarinense, a mais de 1300 m de altitude. A cidade possui clima subtropical de altitude, com invernos bem rigorosos, podendo ter temperaturas mínimas abaixo de 0°C, geadas e até mesmo neve, sendo comum a ocorrência de ondas de frio. Cientificamente, podemos definir ondas de frio como períodos longos de temperaturas abaixo da média, causado quando o ar polar invade uma região, trazendo uma queda rápida e intensa na temperatura, representando riscos para a saúde humana, para a agricultura e até mesmo para a economia (uso frequente de aquecedores). Este trabalho analisa a ocorrência de ondas de frio em São Joaquim com base em dados históricos de temperatura, investigando a frequência, a intensidade e a duração desses eventos extremos.

Objetivos: Este estudo tem como objetivo mapear a quantidade e a intensidade das ondas de frio em São Joaquim/SC, desde 2015 até 2024. **Metodologia:** Os dados de temperatura mínima foram obtidos do Banco de Dados do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, no período de janeiro de 2015 até dezembro de 2024. Em seguida, desenvolveu-se um algoritmo em linguagem *Python* para fazer os cálculos. Para separar os dados, utilizou-se o conceito estatístico de percentil 10, que indica um valor em uma distribuição de dados que separa os 10% menores valores dos 90% maiores. Considerou-se também que uma onda de frio é um evento onde, pelo menos durante três dias consecutivos, os termômetros registraram temperaturas mínimas inferiores ao percentil 10. **Resultados:** Os resultados mostraram um percentil 10 de 4.7°C, ou seja, apenas os dias em que a temperatura mínima foi igual ou menor que 4.7°C são classificados como dias de frio extremo. Após realizar a contagem, detectou-se um total de 49 ondas de frio, ou seja, 49 momentos em que, ao menos por três dias consecutivos, as temperaturas foram iguais ou menores que 4.7°C. Por fim, detectou-se também que as ondas de frio tinham duração média de 4.24 dias. **Conclusão:** A ocorrência de ondas de frio representa um fenômeno climático importante,

I STMC

I SIMPÓSIO DE TECNOLOGIA E MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Impulsionando Ideias, Moldando o Futuro

25 e 26 de abril de 2025

especialmente em regiões de maior altitude, como São Joaquim (SC). Estudar esse fenômeno permite que sejam identificados os dias mais frios, facilitando o monitoramento e a comparação entre diferentes períodos e localidades. Entender a frequência e a intensidade das ondas de frio é fundamental para a manter a saúde pública, a agricultura e o planejamento urbano, uma vez que esses eventos podem trazer impactos econômicos e sociais significativos.

Palavras-Chaves: Clima; Estatística; Eventos Extremos; Saúde Pública; Temperatura.